

Bùi Quang Khiêm

Lời Ban Biên tập:

Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn phấn đấu để trở thành người bạn đồng hành cùng với những thành công của đông đảo bạn đọc gần - xa, trong nước và nước ngoài bằng những thông tin, kiến thức chuyên sâu và hữu ích trong nghiên cứu, phản biện xã hội và hoạch định chính sách. Theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, từ số này Tạp chí sẽ mở chuyên mục mới với tên gọi KHOẢNG LẶNG, giới thiệu những mẫu chuyện dạng “ngụ ngôn” vừa khôi hài, châm biếm, vừa thâm thúy để thư giãn, nhưng cũng nói lên những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Kế hoạch hoàn hảo

Ngài Bói-Cá hiểu sâu biết rộng, lại cũng có đầu óc lập kế hoạch chi li.

Bữa nay, tờ mờ sáng ngài đã đậu trên cành cao suy tư. Ngài có thể kiểm soát tốc độ bay, khi nhanh lúc chậm. Vậy tính sao cho khi thư thả, lúc khẩn trương, việc bắt cá đỡ tốn sức.

Kinh nghiệm xử lý bọn cá dưới ao giúp ngài đoán biết con nào to hay bé, mau lẹ hay lờ đờ. Nhờ vậy, làm chủ được cơ hội vồ chộp chuẩn nhất, thế mới còn nhiều thời gian để suy ngẫm chuyện thiên địa.

Ngài lại hiểu cả lòng mình, sức vóc ấy ngày mấy bữa, mỗi bữa mấy con, biết rõ sự dành dụm nay mai. Cá con chờ lớn, cá to xơi trước...

Vận chuyện, ngài tính được cả.

Nghĩ nháp, rồi lên kế hoạch để hành động. Việc “vận trù” ấy ngài cũng thạo lắm. Kế hoạch xong, chưa yên tâm, lại chỉnh. Phàm là sự hoàn hảo thì đòi hỏi kỳ công. Có phải làm lại bao lần Bói-Cá cũng không nề hà... Cứ thế, ngài miệt mài sự nghiệp toán học.

Hết ngày, ngài hết sức tâm đắc với kế hoạch kiếm ăn hoàn hảo được soạn ra. Ngài Bói-Cá thõn thức, không sao ngủ được.

Cảm giác côn cào ở bụng. Hóa ra Ngài... đói.

Chẫu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>